

CONTEXTUALIZAÇÃO DO SABER MATEMÁTICO NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.16500762

Mateus Rodrigues Das Neves¹

Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

mateus.neves@cameta.ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8393577313138100>

Andréia Leticia Mendes Martins²

Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

andreiamentes0309@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5238388812854155>

Jucielma Souza³

Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

jucielmasouza68@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7719754263434125>

Sandy Brito Caldas⁴

Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

sandybrito80.sb@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55000877>

Fabio Colins⁵

Professor do ensino superior – Universidade Federal do Pará

fabicolins@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: A transposição didática de um saber escolar matemático está relacionada diretamente ao processo de contextualização do saber a ser ensinado, para que este se transforme em saber ensinado. Contudo, como essa temática está sendo explorada na formação inicial do professor de Matemática? Nesse contexto, foi desenvolvida uma pesquisa com o objetivo identificar a compreensão de futuros professores de Matemática sobre o processo de transposição didática a partir da contextualização do saber escolar matemático. As discussões foram fundamentadas a partir dos pressupostos da teoria de Yves Chevallard. Metodologicamente, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo exploratória e participante. Ela foi aplicada em uma turma de licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará, polo universitário de Baião-PA. Os participantes foram 17 estudantes de graduação. O desenvolvimento desta pesquisa deu-se com a aplicação de uma oficina de análise de problemas matemáticos retirados de livro didático, que tinha como finalidade analisar se os problemas (saber matemático) estavam contextualizados a partir da realidade de cada município onde moravam os participantes. Os resultados foram analisados por meio do método interpretativo de Minayo, que indicaram a importância de explorar e aprofundar os conhecimentos dos futuros docentes sobre os elementos que estruturam a transposição didática. Conclui-se, portanto, que desde a formação inicial é necessário discutir sobre práticas pedagógicas voltadas para o processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Transposição Didática; Contextualização; Formação de Professores; Matemática.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho está voltado para o campo da Educação Matemática a qual organiza-se como um campo de ensino e pesquisa que estuda o ensino e a aprendizagem da matemática. Para D'Ambrósio (2016) a educação matemática não se limita ao ensino tradicional, mas busca alternativas para tornar a matemática mais acessível e significativa para os alunos, considerando o contexto social e histórico em que estão inseridos. Pode-se considerar que a Educação Matemática vem contribuindo para aprofundar conhecimentos e práticas que envolvam a formação humana nas suas relações com o conhecimento matemático, buscando novos sentidos para a formação docente e discente e, por decorrência, para o ensino e a pesquisa em todos os níveis.

Nesse sentido, a Didática da Matemática é uma tendência de estudo da Educação Matemática que consiste na compreensão, interpretação e descrição de questões referentes ao ensino e à aprendizagem da matemática, nos diversos níveis de escolaridade, seja em sua dimensão teórica ou prática. Segundo Pais (2015, p. 11),

A didática da matemática é uma das tendências da grande área de educação matemática, cujo objeto de estudo é a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a especificidade educacional do saber escolar matemático, procurando manter fortes vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto em nível experimental da prática pedagógica, como no território teórico da pesquisa acadêmica.

A temática abordada nesta pesquisa baseia-se na Transposição Didática e tem relação com o objeto matemático, ou seja, o conteúdo que é trabalhado na graduação ao ser transposto para o livro didático e suas transformações didáticas. Nesse sentido, Chevallard (2015, p. 157) afirma que a “transposição didática é uma forma de se analisar como o conhecimento produzido nas esferas científicas são transpostos às esferas escolares – ensino básico”. Logo, a transposição didática pressupõe que há um processo envolvido na transformação do conhecimento de caráter adaptativo para fazer com que os alunos entendam aquilo que será ensinado.

Por isso, desde a formação inicial, o professor de matemática precisa compreender que o seu papel, em relação à transposição do saber escolar matemático, é produzir um recontextualização dos conhecimentos matemáticos que precisam ser ensinados na escola, pois estes se transformam no conhecimento dos alunos. Brun (2018, p. 38) afirma que “cada conhecimento tem de nascer da adaptação a uma situação específica, porque as probabilidades

não se criam no mesmo gênero de contexto e de relações com o meio em que se inventa”. Por isso, a Matemática acadêmica precisa passar por um processo de transposição didática e de contextualização, no intuito de tornar um saber científico em saber a ser ensinado.

Como forma de analisar os resultados e discussões desta pesquisa foi utilizada a contextualização do saber matemático, que consiste no estudo de objetos matemáticos que são ensinados em sala de aula, visto que todas as vezes que um determinado objeto matemático é ensinado é importante analisar quais os contextos de sua origem e quais são os valores que justificam sua presença atual no currículo escolar. De acordo com Pais (2015, p. 27) define que:

A contextualização do saber é uma das mais importantes noções pedagógicas que deve ocupar o lugar de maior destaque na análise da didática contemporânea. Trata-se de um conceito didático fundamental para a expansão do significado da educação escolar. O valor educacional de uma disciplina expande na medida em que o aluno compreende os vínculos do conteúdo estudado com um contexto compreensível por ele.

Sobre a formação docente, esta pesquisa considera que o professor de matemática precisa dominar o saber escolar matemático. Mas também possibilitar aos seus alunos meios de descobrirem aquilo que é o saber matemático e sua relação com o contexto sociocultural. Por exemplo, no campo da aritmética, é importante o aluno compreender que uma equação do segundo grau é uma igualdade algébrica na qual a variável aparece elevada ao expoente dois e pode ser escrita na forma geral $ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$. Contudo, também é necessário o aluno entender a relação desse objeto matemático com situações do cotidiano dele.

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo identificar a compreensão de futuros professores de Matemática sobre o processo de transposição didática a partir da contextualização do saber escolar matemático. Desse modo, na seção seguinte será apresentado um contexto de formação de professores de matemática em que envolveu a análise de problemas matemáticos retirados de livros didáticos e práticas de contextualização do saber escolar matemático.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa adotou uma abordagem de natureza qualitativa, exploratória e participativa. O contexto desta investigação foi uma turma de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará (UFPA), no Polo de Baião-PA. A coleta das informações ocorreu no âmbito da disciplina de Didática da Matemática, componente curricular obrigatório do curso de formação de professores de Matemática. A turma era composta por 17 professores em formação inicial, e a atividade se deu durante o sétimo período intervalar do curso.

A pesquisa consistiu na observação do desenvolvimento dos alunos na aplicação de

situações problemas. A técnica de observação participante permitiu a inserção dos pesquisadores no ambiente investigado e sua participação direta no desenvolvimento da oficina de resolução de problemas. Segundo Gil (2018, 39), “a observação participante é uma técnica de coleta de dados utilizada principalmente em pesquisas qualitativas”, aspecto que justificou a escolha dessa técnica. Essas observações foram registradas em um diário de pesquisa, ou seja, um instrumento fundamental que permitiu o registro sistemático das impressões, reflexões e acontecimentos ocorridos durante a aplicação das atividades de pesquisa (Gil, 2018).

A análise dos dados foi realizada com base no método interpretativo de Minayo (2015), que busca uma interpretação aprofundada dos significados das soluções propostas pelos alunos, no contexto da formação inicial de professores. Essa abordagem foi fundamental para analisar as resoluções das questões trabalhadas. Esse método seguiu as seguintes etapas: fase exploratória, momento em que os pesquisadores buscaram conhecer o contexto da pesquisa e os participantes; fase de trabalho de campo, momento em que foram realizadas a observação direta, os registros no diário de pesquisa e a aplicação das tarefas; e fase de análise e interpretação, momento em que ocorreu a interpretação crítica e contextualizada das informações construídas. Essa última fase seguiu o movimento de descrição dos registros, compreensão das informações (comparação, similitudes, contradições, regularidades e categorização); e interpretação do fenômeno a partir do referencial teórico adotado nesta pesquisa.

Em relação às etapas desta pesquisa, primeiramente foi realizado um debate entre os participantes e pesquisadores sobre o tema Transposição Didática. Esse foi um momento essencial para a compreensão de como acontece o processo de contextualização do saber matemático. Em seguida, foi proposto a construção de um Mapa Conceitual, momento em que todo o grupo buscou aprofundar-se na temática proposta. Isso facilitou a apreensão dos conceitos relativos à Transposição Didática. Essa etapa permitiu consolidar o entendimento coletivo do tema e identificar as interconexões entre as diferentes fases do processo de transformação do saber.

Após isso, no terceiro momento, foi realizada uma mesa temática, em que foram realizadas discussões sobre a Transposição Didática. Essa mesa proporcionou um espaço para aprofundar a discussão sobre a temática com os participantes desta pesquisa, detalhando cada etapa dos saberes e cada processo de transposição. Por fim, foi realizada uma oficina de análise de problemas retirados de livros didáticos de matemática. Essa atividade tinha como objetivo analisar se os problemas propostos no livro estavam contextualizados conforme o cotidiano dos

participantes. Para isso, duas questões foram selecionadas para os participantes, que deveriam contextualizá-las. As respostas desenvolvidas por cada um serviram como dados de coleta, sendo importante para verificar a compreensão que tiveram da teoria.

Logo, na próxima seção, abordar-se-ão os resultados e discussões acerca do trabalho de contextualização realizado pelos participantes desta pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta a análise dos resultados obtidos nesta pesquisa, articulando-os às reflexões decorrentes da oficina realizada durante a disciplina de Didática da Matemática, ministrada na turma do curso de Licenciatura em Matemática, no município de Baião-PA. A atividade foi desenvolvida com base no tema Transposição Didática, de Yves Chevallard. As análises das observações realizadas em sala de aula mostraram aspectos significativos da percepção dos participantes em relação à temática proposta.

O primeiro problema proposta para análise acerca da contextualização do saber escolar matemático foi o seguinte:

- Problema 1:** Um fazendeiro está construindo um reservatório retangular no formato de uma piscina rasa, com comprimento x metros e largura $(x - 3)$ metros. Para conter certa quantidade de água, a área do fundo precisa ser 54 m^2 .
- Monte a equação do 2º grau que representa essa situação.
 - Resolva-a usando Bhaskara.
 - Qual o comprimento e a largura da piscina?

(Dante e Viana, 2023, p. 159)

Os pesquisadores organizaram o espaço da sala para a condução da atividade, que teve como foco a contextualização do saber matemático aplicado à equação do 2º grau. Um dos registros do diário de pesquisa indicou que:

Embora os pesquisadores tenham apresentado a contextualização de forma clara, foi observado que os participantes demonstraram dificuldades em compreender o aspecto epistemológico da contextualização do saber escolar matemático.

(Diário de Pesquisa, 2025)

Constatou-se que os participantes apresentaram dificuldades em compreender a contextualização ou não do saber a ser ensinado discutidos durante a mesa temática e na aplicação da oficina. Segundo Chevallard (2015, p. 19), “o estudo da trajetória dos saberes permite visualizar suas fontes de influências, passando pelos saberes científicos e por outras áreas do conhecimento humano”. Essa afirmação reforça a importância de compreender os caminhos percorridos pelo conhecimento até se tornar objeto de ensino, aspecto importante para a formação do professor de matemática. No entanto, os dados analisados indicam que esse

processo ainda apresenta desafios para os professores em formação, especialmente no que se refere à contextualização de conteúdos matemáticos e sua relação com o ensino e o cotidiano dos alunos da Educação Básica.

Além disso, os registros do Diário de Pesquisa mostraram que alguns participantes ainda apresentavam dificuldade em dissociar o ensino de matemática de uma abordagem meramente técnica, pautada na repetição de procedimentos, sem considerar o contexto sociocultural dos estudantes. Isso evidenciou uma visão ainda enraizada de ensino tradicional, que precisa ser desconstruída ao longo da formação docente. Apesar disso, observou-se que alguns participantes conseguiram identificar que o problema estava descontextualizado, propondo a reescrita da questão.

A questão está descontextualizada pelo fato de que na cidade de Cametá, município onde moro, não há fazendas, ou seja, não é a realidade dos alunos.

(Diário de Pesquisa, 2025)

O registro possibilita inferir que o participante compreendeu o valor de contextualizar o saber escolar matemático, sem confundir com realidade, visto que uma situação pode ser contextualizada mesmo que não seja da realidade do aluno. Diante disso, percebe-se a importância de, no desenvolvimento da prática pedagógica, o professor de Matemática estabelecer prioridades na condução dos procedimentos didáticos adotados, por exemplo, contextualizar o saber. Para Chevallier (2015, p. 39) “um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a ensinar, sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino”. Esse processo adaptativo está relacionado, também, ao processo de contextualização do saber a ser ensinado.

O segundo problema matemático proposto possibilitou aos participantes indicar o saber escolar matemático contextualizado, dependendo da cidade de cada um, e quando ele estava descontextualizado.

Problema 2: Uma construtora está projetando um edifício residencial. Ela planeja distribuir os andares entre apartamentos e uma cobertura de lazer. O engenheiro responsável calcula que o lucro (em milhares de reais) obtido pela venda dos apartamentos de um prédio de x andares pode ser estimado pela função: $L(x) = -2x^2 + 36x - 80$, essa função representa o lucro em função do número de andares. A empresa deseja saber:

- Qual deve ser o número de andares para que o lucro seja máximo?
- Qual é o lucro máximo possível com a construção?

(Dante e Viana, 2023, p. 164)

Esse problema suscitou divergências entre os participantes sobre estar ou não contextualizado, conforme os registros do Diário de Pesquisa.

Participante 1: *Esta questão está descontextualizada, pois “construtora” e “projetando edifício residencial” estão fora de um contexto. Trocaria a palavra “edifício residencial” por “prédio”.*

Participante 2: *Acredito que a questão está contextualizada, a única coisa que fugiria da realidade do aluno no cotidiano seria a construtora que não tem na cidade de Baião.*

Participante 3: *Em nosso município não tem edifício residencial, não teria como trabalhar essa questão. Só daria para trabalhar com kitnet. Nesse caso, teria que mudar o contexto de edifício para kitnet.*

(Diário de Pesquisa, 2025)

Mesmo que as compreensões dos participantes sejam distintas, elas se aproximam para o fato de concordarem com a aproximação ou relação do processo de textualização do saber escolar matemático com a realidade dos alunos da Educação Básica. Contudo, percebeu-se que confundiram contextualizar o saber matemático e textualizar esse saber. Na transposição didática, a finalidade educacional do saber científico deve estar voltada para a aprendizagem do aluno e para questões mais essenciais do plano social em que estão inseridos (Pais, 2015). Assim, não se pode reduzir o processo de transposição didática por meio da contextualização do saber escolar matemático à ação de mudança de palavras ou setenças.

Diante disso, na formação inicial do professor de Matemática é necessário ampliar e aprofundar as discussões quanto ao saber a ensinar e o processo de transposição didática, pois há uma diversidade de aspectos que precisam ser analisados pelo professor antes de ensinar. Inicialmente, esse saber matemático está ligado à metodologia utilizada pelo professor, ou seja, a forma didática de como o saber será apresentado aos alunos. Esse também é um momento de transposição didática, visto que o conteúdo matemático e o objetivo dele em si sofrem uma mudança considerável. Por fim, o processo de ensino finaliza na transformação do objeto matemático em saber ensinado, que é o resultado daquilo que está no plano de aula do professor, que não coincide com o que está proposto no currículo ou no livro didático.

Portanto, a relevância da transposição didática fica mais evidente quando é colocado a questão da especificidade do conhecimento matemático à avaliação do professor de matemática em formação inicial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho, que teve como objetivo identificar a compreensão de futuros professores de Matemática sobre o processo de transposição didática a partir da contextualização do saber escolar matemático, possibilitou a mobilização de saberes didáticos necessários ao crescimento acadêmico e profissional do professor de Matemática. As observações indicaram também os

conhecimentos adquiridos pelos participantes relacionados ao processo de transformação do saber científico em saber a ser ensinado, e deste em saber ensinado.

Destaca-se também que esta pesquisa proporcionou uma experiência significativa à formação docente, pois evidenciou, na prática, os desafios enfrentados pelos futuros professores de Matemática no processo de transposição didática do saber matemático. Assim, a partir das observações realizadas e da análise das respostas dos participantes, foi possível compreender que, embora haja uma compreensão teórica inicial sobre a importância de contextualizar os conteúdos matemáticos, sua aplicação prática ainda exige maior aprofundamento durante o curso de graduação.

Por fim, ressalta-se que nesse processo de transposição didática, toda proposta pedagógica pressupõe a existência de textualização do saber matemático. Pode-se inferir, a partir dos resultados, que os professores em formação, participantes desta pesquisa, compreenderam que textualizar o saber matemático vai além de trocar palavras ou expressões inadequadas à realidade dos alunos, pelo contrário, isso não é suficiente, pois é preciso um processo de preparação prévia pelo qual passará o conteúdo matemático a ser ensinado, e que sua realização ocorre sob o controle de regras que visam a estruturação de uma prática pedagógica.

REFERÊNCIAS

- BRUN, Jean. **Didáctica das Matemáticas**. 2. ed. Trad. Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2018.
- CHEVALLARD, Yves. **A transposição didática: do saber científico ao saber ensinado**. Tradução de João Pedro da Ponte *et al.* 3. ed. Buenos Aires: Aique Grupo Editor, 2015.
- D'AMBROSIO, Ubiratan. **Educação matemática: da teoria à prática**. 23. ed. Campinas: Papirus, 2016.
- DANTE, Luiz Roberto. VIANA, Fernando. **Matemática: 9º ano do Ensino Fundamental**. Coleção Teláris. São Paulo: Ática, 2023.
- GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. 34. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
- PAIS, Luiz Carlos. **Didática da Matemática: uma análise da influência francesa**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.